

**АХБОРОТЛАШГАН ЖАМИЯТ ШАРОИТИДА ЭТНИК МУНОСАБАТЛАР ВА
ЖАРАЁНЛАРНИНГ МЕДИА РЕПРЕЗЕНТАЦИЯСИ**

Юлдашев Бехзод Рузиматович

НамДУ тадқиқотчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20114228>

Анотация: Мазкур мақолада ахборотлашган жамият шароитида этник муносабатлар ва жараёнларнинг медиа репрезентацияси таҳлил қилинади. Замонавий ахборот-коммуникация технологияларининг жадал ривожланиши натижасида оммавий ахборот воситалари ва рақамли платформалар этник муносабатларни шакллантириш, қайта талқин қилиш ва жамоатчилик онгига етказишда муҳим омилга айланмоқда. Тадқиқотда медиа муҳитида этник гуруҳларнинг тасвирланиши, стереотиплар шаклланиши, ахборот оқимининг таъсири ва ижтимоий тармоқларнинг роли ўрганилади. Шунингдек, этник муносабатларнинг ёритилишида объективлик, холислик ва ахборот хавфсизлиги масалаларига алоҳида эътибор қаратилган. Мақолада глобал ахборотлашув шароитида миллий ва этник идентичликнинг сақланиши ҳамда трансформацияси, медиа контентнинг ижтимоий муносабатларга таъсири илмий-назарий жиҳатдан асослаб берилади. Тадқиқот натижалари этник муносабатларни тартибга солишда ва медиа сиёсатни такомиллаштиришда муҳим аҳамиятга эга.

Калит сўзлар: ахборотлашган жамият, этник муносабатлар, медиа репрезентация, оммавий ахборот воситалари, ижтимоий тармоқлар, этник идентичлик, глобаллашув, ахборот макони, стереотиплар, медиа таъсир, маданий трансформация.

Abstract: This article analyzes the media representation of ethnic relations and processes in the context of the information society. As a result of the rapid development of modern information and communication technologies, mass media and digital platforms are becoming an important factor in the formation, reinterpretation and public awareness of ethnic relations. The study examines the portrayal of ethnic groups in the media environment, the formation of stereotypes, the influence of information flow, and the role of social networks. Also, in the coverage of ethnic relations, special attention is paid to the issues of objectivity, impartiality and information security. The article provides a scientific and theoretical justification for the preservation and transformation of national and ethnic identity in the context of global informatization, the impact of media content on social relations. The results of the study are of great importance in regulating ethnic relations and improving media policy.

Keywords: informed society, ethnic relations, media representation, mass media, social networks, ethnic identity, globalization, information space, stereotypes, media influence, cultural transformation.

Аннотация: В данной статье анализируется медийное представление этнических отношений и процессов в контексте информационного общества. В результате стремительного развития современных информационно-коммуникационных технологий средства массовой информации и цифровые платформы становятся важным фактором формирования, переосмысления и повышения осведомленности общественности об этнических отношениях. В исследовании рассматривается изображение этнических групп в медийной среде, формирование стереотипов, влияние информационного потока и роль социальных сетей. Также при освещении этнических отношений особое внимание уделяется вопросам объективности, беспристрастности и информационной безопасности. В статье приводится научно-теоретическое обоснование сохранения и трансформации национальной и этнической идентичности в контексте глобальной информатизации, а также влияние медиаконтента на социальные отношения. Результаты исследования имеют большое значение для регулирования этнических отношений и совершенствования медиapolитики.

Ключевые слова: информированное общество, этнические отношения, медийное представление, средства массовой информации, социальные сети, этническая идентичность, глобализация, информационное пространство, стереотипы, влияние СМИ, культурная трансформация.

Замонавий таракқиёт босқичида ахборотлашган жамият шаклланиши ижтимоий ҳаётнинг барча соҳаларига, хусусан, этник муносабатлар тизимида ҳам сезиларли таъсир кўрсатмоқда. Ахборот-коммуникация технологияларининг жадал ривожланиши натижасида

“Yoshlar ongida mafkuraviy immunitetni shakllantirishning dolzarb masalalari” mavzusidagi onlayn respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallar to‘plami. NamDU - 2026-yil 15-16-mart

ахборот макони кенгайиб, оммавий ахборот воситалари ва рақамли платформалар жамиятдаги ижтимоий жараёнларни шакллантириш ва йўналтиришда муҳим омилга айланди.

Бугунги кунда этник муносабатлар нафақат анъанавий ижтимоий институтлар орқали, балки медиа муҳит орқали ҳам шаклланмоқда ва трансформацияга учрамоқда. Айниқса, интернет ва ижтимоий тармоқлар орқали этник гуруҳлар ҳақидаги тасаввурлар, стереотиплар ва муносабатлар кенг жамоатчилик онгида тезкор равишда шаклланмоқда. Бу эса медиа репрезентациянинг аҳамиятини янада оширади.

Медиа репрезентация этник гуруҳларнинг қандай тасвирланиши, улар ҳақида қандай ахборот тарқатилиши ва қандай маънолар юкланиши билан боғлиқ бўлиб, у жамиятдаги этник муносабатларга бевосита таъсир кўрсатади. Нотўғри ёки бир ёқлама ёритиш эса ижтимоий зиддиятлар, стереотиплар ва дискриминация ҳолатларини кучайтириши мумкин.

Шу нуқтаи назардан, ахборотлашган жамият шароитида этник муносабатлар ва жараёнларнинг медиа репрезентациясини илмий жиҳатдан таҳлил қилиш долзарб масалалардан бири ҳисобланади. Мазкур мақоланинг мақсади — медиа муҳитда этник муносабатларнинг ёритилиш хусусиятлари, уларнинг шаклланиш ва трансформация механизмларини таҳлил қилиш ҳамда бу жараёнларнинг ижтимоий оқибатларини очиб беришдан иборат.

XXI асрда мамлакатларнинг иқтисодиёти, инсонлар ҳаёти ва жаҳон ҳамжамиятидаги ўрни ахборот-технологияларининг ривожланиши билан боғлиқ бўлиб қолмоқда. Маълумки, фан ва техника жадал суръатлар билан ривожланаётган даврда илмий билим, тушунча ва тасаввурлар ҳажми кескин ортиб бориши сезиларли даражада кундалик турмуш тарзига айланмоқда. Бу, бир томондан, фан-техникани янги соҳаларининг тараққий этиши туфайли унинг дифференциаллашувини таъминлаётган бўлса, иккинчи томондан, фанлар орасида интеграция жараёнини вужудга келтирмоқда.

Бутун дунёда кадрятлар алмашиши, интеграциялашув, глобаллашув, агар таъбир жоиз бўлса, маданиятлар аралашуви, синтезлашуви жараёни кечаётган ҳозирги пайтда ўзга урф-одатларга, маънавий тамойилларга мойил бўлиши табиий ҳол. Бугунги глобаллашув даврида ахборот тарқатиш ниҳоятда замонавий қиёфага кирди. Интернет тармоғининг жадал ривожланиши жамият ҳаётини тубдан ўзгартириб юборди. Одамлар иш кунини интернетдан бошлаб, у билан тугатадиган бўлиб қолди.

Ҳар қандай жамиятда ахборот ҳамиша мамлакат тараққиётининг кўзгуси, кишиларнинг онги, дунёқарashi ва сиёсий савиясининг шаклланишида асосий восита бўлиб хизмат қилиб келган. Ушбу ҳолат айниқса, шиддатли суръатлар билан ўзгариб бораётган бугунги глобаллашув замонида ҳар қачонгидан кўра кенг қулоч ёйиб бормоқда. Бинобарин, кундалик ҳаётнинг бирорта соҳасини оммавий ахборот воситаларисиз тасаввур қилиб бўлмайди.

“Ахборот асри”да, информатизм тузилишида интернет ва ижтимоий тармоқлардаги маълумот ҳамда воқеликларни тўғри баҳолай олмаслик, назорат қилиш ва бошқариш кўникмасида билимларнинг етишмаслиги туфайли жирраки аҳволга тушиш, жазавали тўполонлар сони ошиб бормоқда.

Ривожланаётган мамлакатларда ахборот миллий ресурс бўлиб, уни сақлаш, ривожлантириш ва ундан оқилона фойдаланиш давлат аҳамиятига молик вазифа эканлиги тўлатўкис англаб етилган. Шундай қилиб, ҳозирги босқичда жамиятда ахборот соҳасини ривожлантиришга қаратилган ва нафақат телекоммуникация воситалари, шу билан бирга ахборот (ишчанликка қаратилган, томошабоп ва илмий-таълим янгиликларидан хабардор бўлиш ва ҳ.к)нинг турларини яратиш, сақлаш, уларнинг устида ишлаш ва тарқатиш билан боғлиқ жараёнлар ҳамда муносабатларнинг бутун жамламасини қамраб оладиган давлат сиёсати шаклланиб бормоқда.

XX асрнинг иккинчи ярмида содир бўлган “Ахборот инқилоби” инсон ҳаётининг кўплаб жиҳатлари, шу жумладан, этник жараёнлар табиатини ўзгартириш масалаларига таъсир этиши ортиб борди. Маълумот миллий чегараларга эга эмас эди, шунинг учун глобал ахборот макони одамлар онгида глобализм руҳини тасдиқлаши керак эди. Ўзига хос миллий тил ва маданиятларга эга бўлган 130 дан ортиқ миллат вакиллари истиқомат қиладиган Ўзбекистонда ҳам ўзига хос хусусиятлар билан кириб келди.

Янги ахборот технологиялари давридаги этник ҳодисаларни ижтимоий-маданий, сиёсий ва иқтисодий жараёнлардан алоҳида кўриб чиқмаслик керак. Инсонлар ва этник гуруҳлар кўплаб ахборот ва ижтимоий алоқаларда қатнашадилар. Миллий Интернет секторининг роли - этник оммавий ахборот воситалари фаолиятидаги бўшлиқларни тўлдириш, тўғридан-тўғри этник алоқалардаги камчиликларни бартараф этиш орқали аҳолининг анъанавий этник менталитетини

“Yoshlar ongida mafkuraviy immunitetni shakllantirishning dolzarb masalalari” mavzusidagi onlayn respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallar to‘plami. NamDU - 2026-yil 15-16-mart

шакллантиришда кўмаклашади. Интернет, оммавий ахборот воситалари билан бир қаторда, ахборот самарадорлигини мамлакатнинг ахборот маконининг яхлитлиги ва кенг омма учун тарқатиладиган медиа матнларнинг шакллари хусусиятлари билан белгиланадиган этно-менталитетни ахборот билан таъминлашда ёрдам беради.

Таниқли иқтисодчи олим А.Н. Ижаев[1] ўзининг илмий тадқиқотида шундай таъкидлайди: “этник ўзигахосликнинг энг муҳим функционал ядроси – бу этноснинг деярли барча экзистенционал онгли соҳасини қамраб олувчи ва доимий равишда (оммавий ахборот воситалари ёрдамида) ахборот ва коммуникацион озиқланишни талаб қиладиган, биринчи навбатда, этник-маданий мулк шахснинг ҳаётий таъминотини қафолатлайдиган асосий ҳимоя воситаси бўлган маънавий қадриятдир” – дея тарифлайди.

Интернет фойдаланувчиларнинг жуғрофияси бир давлат билан чегараланмайди. Бир давлатнинг фуқароси айнан бошқа давлатда вақтинча истиқомат қиладиган ёки бутунлай кўчиб кетган фуқароси билан ўз она тилларида интернет орқали мулоқот ҳамда алоқа олиб боришади. Шунга ўхшаш фактлар компютер технологияларининг этник маданиятлар ўртасидаги ўзаро муносабатларга таъсирини оптимистик баҳолашни тасдиқлайди.

Интернет туфайли миллий қадриятлар, ғоялар ва идеалларни жамиятда тарғиб қилиш учун этник йўналтирилган оммавий ахборот воситаларининг техник ва ижодий имкониятлари кенгайди.

Албатта, ушбу фикрни янада тўлдириш ва унинг салбий ижобий томонларини таҳлил қилиш мумкин. Замоनावий ўзбек жамиятида аксарият ёшларнинг кўп қисми замоनावий ахборот технологияларидан фойдаланиш ва уларни ўзлаштириш слоҳияти юқори баҳоланади. Шу билан биргаликда ахборотни синтез қилиш ҳамда қабул қилишда ахлоқий ва миллик маданиятни тарқ этиш, ижтимоий ёлғизликка келиб қолиш ёки аксинча бошқа этник гуруҳлар(турли норасмий жамоалар, диний оқимлар, турли “замоनावий маданий” оқимлар ва бошқалар таъсирига тушиб қолиш) билан бирлашишни кузатиш мумкин.

Глобал ахборот маконидаги этник жараёнлар бир-бирига зид келади, деган фикрга қўшилмаслик керак. Бир томондан, қизгин миллатлараро алоқалар – тўғридан-тўғри (талабалар алмашинуви, туризм, меҳнат миграцияси, муҳожирлар ва қочкинлар ҳаракати) ва замоनावий оммавий ахборот воситалари (сунъий йўлдош, телевидение, интернет, мобил алоқа ва бошқ.) – этник маданиятлар учун бир вақтнинг ўзида турли ҳил муаммоларни келтириб чиқармоқда. Бошқа томондан эса, ҳаётни стандартлаштириш ва технология, саноат, транспорт, савдо ва алоқа воситаларини ривожлантириш учун ягона майдонга айланиб бормоқда.

Интернет ва оммавий ахборот воситалари орқали бошқариладиган ҳаётни модернизация қилиш ва ўстириш нафақат анъанавий турмуш тарзи, шу билан бирга алоқа ва хулқ-атвор моделлари, оилавий муносабатлар, ёш авлодни тарбиялаш ва ўқитиш усуллари ҳам ўзгартиради, бу эса кўплаб тиллар ва этник менталитетнинг таназулига олиб келади.

Янги ахборот технологиялари давридаги этник ҳодисаларни ижтимоий-маданий, сиёсий ва иқтисодий жараёнлардан алоҳида кўриб чиқмаслик керак. Одамлар ва этник гуруҳлар кўплаб ахборот ҳамда ижтимоий алоқаларда қатнашадилар. Миллий интернет тармоғининг роли – этник оммавий ахборот воситалари фаолиятидаги бўшлиқларни тўлдириш, тўғридан-тўғри этник алоқалардаги нуқсонларни бартараф этиш орқали аҳолининг анъанавий миллий менталитетини шакллантиришдан иборат.

Интернет оммавий ахборот воситалари билан бир қаторда, этно-менталитетни акс этириш учун алоқа коммуникация таъминотини таъминлайди, унинг самарадорлиги мамлакат ахборот маконининг яхлитлиги ва кенг омма учун тарқатиладиган оммавий ахборот воситаларининг мазмуни ҳамда шаклининг хусусиятлари билан белгиланади. Аммо, шунга қарамай, аҳолининг катта қисми бўш вақтида Интернетдан фойдаланмайди, балки маданиятнинг пассив турлари, масалан, турли кўнгилочар телекўрсатувларни томоша қилишни афзал кўрадилар.

Ҳар бир жамиятнинг узоқ тарихий жараёнлари, инсонларнинг ижтимоий ҳамкорлик ва анъаналари замирида ривожланади. Ривожлантириш эса, ўзаро ишонч, ижтимоий қадриятлар, давлат ва нодавлат ташкилотларда кўнгилли иштироклари, фаоллик ва ташаббускорлик каби омилларида намоён бўлади. Бунинг учун эса замоनावий ўзбек жамиятида инсонлар ўртасидаги муносабатларни мобиллаштириш ва ўзаро ишончни ортиришга ёрдам берувчи, турли факторлар индивидуал ва жамоавий ҳамкорлик, мулоқот, умумий муносабатлар ўрнатиш йўли орқали ижтимоий капитални жамиятнинг муайян потециал ва унинг ажралмас қисмига айлантирилади.

XX аср охири XXI аср бошлари этник маънавий тамойиллар шахс учун унинг сиёсий партиялар, ижтимоий гуруҳлар, дин, жамоат ёки бошқа ташкилотларга мансублигидан кўра

“Yoshlar ongida mafkuraviy immunitetni shakllantirishning dolzarb masalalari” mavzusidagi onlayn respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallar to‘plami. NamDU - 2026-yil 15-16-mart

кўпроқ нарсани англатишини ҳам аниқ исботлади. Бунинг тасдиғини биз этник жамоаларнинг фаоллашуви, шахсий ва жамоавий даражадаги этник онг ва ўз-ўзини англашнинг замонавий жараёнларида топамиз. Ижтимоий ривожланишнинг янги босқичида этник хусусият этнос вакиллари томонидан талабга айланди. Бу давлатларнинг бирлашиши шароитида этник кадриятлар кадрсизланмаслиги, жамият аъзоларининг диққат эътиборига айланади, чунки уларда ва улар орқали этнос янада ривожланиш учун янги кучларни топади.

Муайян этник гуруҳни ташкил этадиган, умумий ҳудуд ва ягона ижтимоий маконда яшовчи, шу каби турмуш тарзини олиб борадиган, узоқ муддатли ўзаро мулоқот жараёнида умумий тил ҳамда урф-одатларни яратадиган, ўзининг мавжудлиги, атрофдаги маънавий, маданий, табиий жараёнларга муносабатини билдирадиган одамлар атроф-муҳитни акс эттиришнинг ўзига хос шакллари ривожлантириш элементига айланади. Этник онг одамларнинг ҳис-гуйғулари, фикрлари, ғоялари ва қизиқишларини ўзида акс эттиради ҳамда айнан юқоридаги жиҳатлар орқали ўз халқи билан бирлик туйғусини уйғотади.

Этник ўзига хослик инсон билан бир вақтда пайдо бўлиб қолган эмас албатта, балки, давлатчилик жараёнларининг вужудга келиши пайтларидан шаклланган ва шу кунгача халқлар ҳаётида муҳим рол ўйнаб келмоқда. Узоқ тарихий жараёнлар давомида ҳар бир алоҳида этник гуруҳнинг мавжуд бўлишининг ўзига хос шарт-шароитлари туфайли этник ўзини англаш индивидуаллик ва ўзига хослик хусусиятларига эга бўлди. Турли даврларда этник гуруҳларнинг ривожланишига ўзига хос тарихий даврда пайдо бўладиган, ўз-ўзини англаш жараёнларининг кучайтириши, ёки ушбу жараёнларнинг маълум таркибий элементлари (қизиқиш, истак, майл ва хоказолар) катта роль ўйнади.

Этник ўзига хослик моддий ва маънавий кадриятларда - маданият, дин, урф-одатлар, тил, менталитет, халқларнинг онги ва ўз-ўзини англашида ўз ифодасини топти. Шахсларнинг ўзларининг этник илдири, маданияти, тили ва бошқаларга содиқ қолишлари фақат анъаналарга ҳурмат сифатида тегишли бўлиш ҳисси сифатида талқинланади. Этник келиб чиқиш бу – жамиятнинг ижтимоий тараққиётига ҳисса қўшадиган янада мураккаб ва кўп қиррали ҳодиса, улкан ривожланиш салоҳиятига эга бўлган ҳодисадир.

Этник муносабатларни кўриб чиқишда Европанинг таникли файласуфи Майкл Уолцер “процессуал” ва “вазиятли” ёндашувлар[2] ни илгари суради. Биринчи ёндашув бу –ўзига хос норматив нуқтаи назар, вазиятни ривожланишининг идеал (тахминий) версияси. Маданий хилма-хиллик –бу ерда тарихий ва ахлоқий характерга эга бўлиб, умумбашарий аҳамиятга эга мултикултурализм бу –хилма-хилликни ягона тўғри сиёсий танлов ҳамда механизм сифатида тан олиш ва илгари суриш учун мафкура, шунингдек, сиёсат сифатида хизмат қилади. Иккинчи ёндашув турли хил ижтимоий-маданий вазият ва ижтимоий муҳитнинг маданий тафовутлар ҳақиқати ҳамда уларнинг ўзгарувчан динамикасига турлича муносабати учун тарихий ва контекстуал изоҳ беради[4].

Этник маданиятни ривожлантириш ва миллатлараро тотувликни сақлашнинг асосий омили оммавий ахборот воситалари бўлиб қолиши шубҳасиз. Улар одамларни энг муҳим воқеалардан хабардор қиладилар, ўз ватани ва бутун инсоният келажагини муҳокама қилиш учун платформа яратадилар ҳамда бошқа халқлар билан яхши муносабатларни ўрнатишга ёрдам берадилар.

Интернет давридаги олдиндан айтиб бўлмайдиган “этник гуруҳнинг портлаши” анъанавий менталитет замонавий одамга назоратсиз ахборот оқимларини филтрлаш, этник мавжудликка кўра ўзини идентификация қилиш учун хавфсиз бўлган маълумотни танлаш имконини беради. Менталитет барқарор архетипал тузилмалар билан боғлиқ бўлган этнос онгининг энг чуқур қисми эканлиги сабабли, бу инсоннинг биологик туғма эҳтиёжларини қондиришга ёрдам беради, психологик барқарорлик ва маънавий ишонччи кучайтиради. Одатий вазиятларда одам томонидан адолатли қарорлар қабул қилинишини таъминлашга қаратилган анъанавий меъёр ва ғоялар, ижтимоий маъқулланган ақлий дастур, интернет фойдаланувчиси ва оммавий ахборот воситалари томонидан қабул қилинадиган ижтимоий аҳамиятга эга бўлган маълумотни инсоннинг ҳаётий вазиятлар, ҳодисалар, фактларда қабул қилинадиган ва исталган муносабатлари доирасини торайтириш орқали барқарорлаштиради.

Замонавий модернизация назарияси, анъанавий маданиятни модернизация учун мумкин бўлган тўсиқ сифатида талқин қилиб, жамият ривожланишининг ички маданий механизмларини ҳисобга олмади. Ҳозирги вақтда кечиктирилган модернизация концепцияси этник маданиятларнинг кадрият ядросининг барқарорлигини ҳисобга олади ва замонавий давлатлар

“Yoshlar ongida mafkuraviy immunitetni shakllantirishning dolzarb masalalari” mavzusidagi onlayn respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallar to‘plami. NamDU - 2026-yil 15-16-mart

учун анъанавий тарзда модернизация қилинган аралаш маданият моделининг мақбуллигини тан олмоқда.

Хулоса ўрнида таъкидлаш мумкинки, ахборот жамиятида этник муаммоларнинг долзарблиги, инсоннинг чексиз телекоммуникацион симуляциялар дунёсида маънавий кўрсатма ва барқарорликни излаши билан изоҳланади. Этник хусусият ҳаётнинг уйдан электрон ҳаётга, кишининг жонсиз танага айлантрилиши мумкин бўлган ҳаётий ҳақиқатга айланишига қарши норозиликни ўз ичига олади.

Ахборотлашган жамият шароитида этник муносабатлар ва жараёнларнинг медиа репрезентацияси ижтимоий муносабатлар тизимида муҳим ўрин эгаллайди. Тадқиқот натижалари шуни кўрсатадики, замонавий медиа муҳит нафақат ахборот тарқатиш воситаси, балки этник гуруҳлар ҳақидаги ижтимоий тасаввурлар, кадриятлар ва муносабатларни шакллантирувчи кучли ижтимоий институт сифатида намоён бўлмоқда.

Медиа репрезентация орқали этник гуруҳларнинг ижобий ёки салбий тасвирланиши жамиятдаги ўзаро ишонч, толерантлик ва ижтимоий барқарорликка бевосита таъсир кўрсатади. Хусусан, бир ёқлама ёки стереотиплашган ахборот тарқалиши этник зиддиятларни кучайтириш хавфини оширади, аксинча, ҳолис ва мувозанатли ёритиш этник ҳамжиҳатликни мустаҳкамлашга хизмат қилади.

Шу билан бирга, рақамли ахборот маконида ижтимоий тармоқларнинг кенгайиши этник жараёнларнинг тезкор ва кенг қамровда тарқалишига олиб келмоқда. Бу ҳолат ахборот хавфсизлиги, медиа саводхонлик ва танқидий фикрлаш кўникмаларини ривожлантириш заруратини янада оширади.

Тадқиқот натижаларига кўра, ахборотлашган жамиятда этник муносабатларни самарали тартибга солиш учун қуйидаги йўналишларга эътибор қаратиш мақсадга мувофиқ: медиа контентда этник масалаларни ҳолис ва масъулиятли ёритишни таъминлаш; миллий ва этник идентичликни сақлашга қаратилган ахборот сиёсатини ривожлантириш; жамиятда медиа саводхонлик даражасини ошириш; рақамли муҳитда дезинформация ва стереотипларга қарши самарали механизмларни жорий этиш. Умуман олганда, медиа репрезентация этник муносабатларни шакллантириш ва трансформация қилишда ҳал қилувчи омиллардан бири бўлиб, унинг илмий таҳлили замонавий ижтимоий жараёнларни чуқур англашда муҳим аҳамият касб этади.

Фойдаланилган адабийтлар

1. Ижаев А.Н. Информационно-политическая и этническая идентичность в пространстве массовой коммуникации: автореф. дис. ... канд. полит. наук. М., 2007 // Библиотека диссертаций dslib.net.
2. Уолцер Майкл. Отерпимости. Переводсангл.яз. И.Мюрнберг. М.:Идея-Пресс. Дом интеллектуальной книги, 2000.
3. Содиржонов М. М. БОЗОР ИҚТИСОДИЁТИНИНГ ЭТНИК МУҲИТГА ТАЪСИРИ ХУСУСИДА АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР //Журнал Социальных Исследований. – 2020. – Т. 3. – №. 6.
4. Содиржонов М. Этносоциологические факторы процессов этнического самоустановления //in Library. – 2020. – Т. 20. – №. 1. – С. 147-149.
5. Содиржонов М. Инсон капитали ривожланиш жараёнларининг этносоциологик хусусиятлари (Фарғона водийси мисолида). Социология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси. – Тошкент, 2022.